

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРАПИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

¹Xolboyeva M, ²Ro`Ziyeva M, <sup>3</sup>Xudoyberdiyeva O', <sup>4</sup>Yusupov E, <sup>5</sup>Ro`Ziyev Z

^{1,2,3,4}Денауский институт предпринимательства и педагогики, ⁵Ташкентский
государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115530>

Аннотация. Физическая способность положительных частиц двигаться в сторону отрицательного полюса и наоборот обеспечивает ускоренную циркуляцию кровяных потоков и лимфы, и, следовательно, оздоровление всего организма.

Еще задолго до начала исследования влияния электрических полей на организм человека и изобретения источников питания древнегреческие лекари использовали для исцеления нервных заболеваний или парезов электрических скатов или угрей. Первым методом физиотерапии с применением постоянного электрополя считается франклинизация (от имени американского ученого Б. Франклина). Она позволяла улучшить кровообращение, снизить артериальное давление, ускорить заживление ран, обезболить, существенно снизить проявление аллергических реакций.

Ключевые слова: электрических полей, франклинизация, терапевтический, физиотерапии, индукции токи, трансформатор, генератор.

Abstract. The physical ability of positive particles to move towards the negative pole and vice versa ensures accelerated circulation of blood flow and lymph, and, consequently, improvement of the entire body.

Long before the study of the influence of electric fields on the human body and the invention of power sources, ancient Greek healers used electric rays or acne to treat nervous diseases or paresis. Franklinization (on behalf of the American scientist B. Franklin) is considered the first method of physiotherapy using a constant electric field. It made it possible to improve blood circulation, lower blood pressure, accelerate wound healing, relieve pain, and significantly reduce the occurrence of allergic reactions.

Keywords: electric fields, franklinization, therapeutic, physiotherapy, induction currents, transformer, generator.

"Электро- и физиотерапия играют важную роль в современной медицинской практике, предоставляя эффективные методы лечения и реабилитации. Эти терапевтические подходы основаны на использовании электрических и физических факторов для улучшения состояния пациентов. В настоящем обзоре мы рассмотрим их преимущества, ограничения и важность в современной медицинской практике." Физиотерапевтический аппарат Д'арсонваль – это медицинское устройство, используемое для проведения дарсонвализации, терапевтической процедуры, основанной на применении высокочастотного электрического тока низкой мощности. Этот метод физиотерапии часто применяется для лечения различных заболеваний кожи, суставов, нервной системы и других патологий. Процедура дарсонвализации может способствовать улучшению кровообращения, снятию боли, уменьшению воспаления и стимуляции регенерации тканей.

Благодаря работам Д'арсонваля и французских электротерапевтов было изучено действие токов большой частоты на животный организм. В скором времени после открытия Tesla было исследовано Д'арсонвалем физиологическое и терапевтическое действие так

называемых синусоидальных токов, которые получаются от движения магнита, насаженного на ось, перпендикулярную к его поверхности, и вращающегося очень близко к другому электромагниту. Удаляя магнит вращением электромагнита, можно получать более или менее интенсивные токи; варьируя скорость вращения аппарата, увеличивается более или менее частота токов. Синусоидальные токи производят, по исследованиям Д’арсонваля, увеличение газообмена животного и человека при полном отсутствии мышечного сокращения. Но особенный интерес представляют не только с электротерапевтической, но и с общебиологической точки зрения опыты Д’арсонваля с помощью изобретенного им метода «autoconduction». Этот метод электризации на расстоянии состоит в следующем. Субъект, предназначенный для электризации, не касается никаких электрических проводников и совершенно изолирован от источника электричества; он помещается в соленоиде (Рис. 20), через который пропускаются посредством разрядов конденсатора токи высокого напряжения и большой частоты.

В теле данного субъекта, по мнению Д’арсонваля, возникают путем индукции токи, которые не производят ни боли, ни сокращения мышц, но оказывают большое влияние на обмен веществ и, следовательно, на процессы питания испытуемого субъекта: дыхательные движения и процессы окисления усиливаются, количество поглощаемого кислорода и выдыхаемой углекислоты увеличивается, артериальное давление крови понижается, кожные сосуды расширяются. После опубликования работ d’Arsonval’я начали применять токи большой частоты и высокого напряжения к лечению различных болезней. Из наблюдений многих французских электротерапевтов (Apostoli, Bergonié, Bordier, Doumer, Denoyes, Oudin и др.) следует, что благотворное действие этих токов получается при расстройствах общего питания, при бессоннице, при невралгиях и разных заболеваниях женских половых органов. Эти столь благоприятные результаты терапевтического воздействия токов большой частоты и высокого напряжения (так называемого метода *дарсонвализации*) не всеми признаются, тем более, что и явления физиологического действия этих токов, наблюдаемые Д’арсонвалем, не признаются многими за точно констатированные (Querton и др.).

Физиотерапевтический аппарат Дарсонваль обычно представляет собой компактное устройство, состоящее из основного блока и различных насадок для различных процедур. В основе его работы лежит высокочастотный электрический ток, который создается при помощи трансформатора и генератора. Этот ток передается через специальные электроды или насадки на кожу пациента.

Типичные насадки могут включать в себя стеклянные электроды различных форм и размеров для точечного или областного воздействия на кожу. Есть также насадки с металлическими элементами для массажа и стимуляции кожи. Устройство обычно имеет регулируемые параметры, такие как интенсивность тока и длительность сеанса, что позволяет адаптировать процедуру под индивидуальные потребности пациента.

Процедура дарсонвализации с помощью этого аппарата обычно безболезненна и может быть проведена в кабинете врача или физиотерапевта.

Таким образом, вопрос терапевтического применения токов большой частоты и высокого напряжения нельзя считать вполне разрешенным. Лечебное применение х-лучей (*рентгенизация*) еще весьма ограничено в виду того, что их физиологическое действие на животные ткани и органы еще недостаточно изучено. Несколько опубликованных фактов излечения злокачественных опухолей (рака) от действия х-лучей требует новых и более

точных подтверждений. Кроме вышеупомянутых терапевтических применений электричества, это последнее применяется еще в медицине в виде *электросветовых ванн* (см. Фототерапия), в виде *гальванокаустической проволоки*, производящей термическое действие, и в виде *электропунктуры*, производящей химическое действие и имеющей большое применение в хирургии с целью вызвать свертывание в разных кровяных опухолях. Как бы ни было еще велико число спорных пунктов в современной электротерапии, нет никакого сомнения, что успехи терапевтического применения электричества при разных функциональных и органических заболеваниях нервной системы объясняются прямым воздействием электрической энергии на физиологические свойства человеческого организма и никак не должны приписываться каким-то психическим влияниям внушения, так это думают в последнее время некоторые невропатологи.

Одним из основных преимуществ данного аппарата является его относительная безопасность, отсутствие серьезных побочных эффектов и простота использования, что делает его доступным и подходящим для широкого круга специалистов в области медицины. Однако необходимо учитывать несколько ограничений, таких как ограниченный круг применения и необходимость проведения дополнительных исследований для подтверждения его эффективности в некоторых ситуациях.

В современном медицинском мире электро- и физиотерапия играют ключевую роль в реабилитации и лечении различных заболеваний и состояний организма. Эти эффективные методы, основанные на использовании электрических и физических факторов, способствуют достижению положительных результатов.

Рис.2. Современный аппарат Д'Арсонваля.

Электротерапия использует электрические импульсы для стимуляции мышц, уменьшения боли, улучшения кровообращения и ускорения процесса заживления. Этот метод может облегчить симптомы различных заболеваний, таких как артрит, мышечные спазмы, невралгия и даже некоторые формы паралича.

Физиотерапия, в свою очередь, включает в себя разнообразные методы, такие как упражнения, массаж, тепловые процедуры, гидротерапия и другие. Ее целью является улучшение функций организма, восстановление подвижности суставов, укрепление мышц и общее улучшение качества жизни пациентов.

Обе эти терапии имеют свои преимущества и могут эффективно сочетаться с другими методами лечения. Они могут применяться как самостоятельные методы или в комбинации с медикаментозным лечением, хирургическими вмешательствами и другими процедурами.

Важно отметить, что электро- и физиотерапия требуют квалифицированного специалиста для проведения процедур и назначения правильного курса лечения. Использование этих методов без надлежащего медицинского наблюдения может быть опасным и привести к нежелательным последствиям.

В целом, электро- и физиотерапия представляют собой важные инструменты в арсенале медицинских профессионалов для обеспечения наилучшего ухода и лечения пациентов. Их эффективность, безопасность и широкий спектр применения делают эти методы неотъемлемой частью современной медицинской практики.

REFERENCES

1. Л. Л. Кицева, Н. В. Кицев. "Физиотерапевтическое оборудование". М.: Медицина, 2010 г. - Этот источник предоставляет обзор основных принципов и методов физиотерапии, включая описание физиотерапевтических аппаратов, в том числе и аппарата Дарсонваль.
2. Л. Л. Кицева, Е. И. Соболева. "Физические методы восстановления и лечения в педиатрии". М.: Медицина, 2015 г. - В этой книге можно найти информацию о применении физиотерапевтических методов у детей, включая использование аппарата Дарсонваль.
3. И. Ю. Бычков, Ю. В. Вайнштейн. "Физиотерапия в практике врача". СПб.: Гиппократ, 2018 г. - Этот источник предоставляет подробное описание физиотерапевтических методов, их применение в различных патологиях, включая технику применения аппарата Дарсонваль.
4. Л. М. Соловьева, О. В. Соловьева. "Физиотерапия в восстановительной медицине". М.: Медицина, 2017 г. - Данная книга содержит информацию о физиотерапевтических методах в реабилитации после травм и операций, включая применение аппарата Дарсонваль.
5. Официальные руководства и инструкции по эксплуатации аппарата Дарсонваль.